

FCC CERN

Pré faisabilité géologique et géotechnique

Rapport d'étude. Août 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 951754.

CERN

Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
v1	08/09/20	Version initiale validée

Récapitulatif de l'affaire	
Objet de l'étude :	FCC CERN - Préfaisabilité géologique et géotechnique
Résumé de la commande :	Synthèse des contraintes géologiques et géotechniques de préfaisabilité
Référence dossier :	Affaire N° CA Sigma
Communicabilité :	<input type="checkbox"/> Libre (avec acceptation préalable du commanditaire dans le contrat) <input type="checkbox"/> Contrôlée (communiquée uniquement avec l'autorisation du commanditaire à posteriori) <input type="checkbox"/> Confidentielle (non référencée dans IsaWeb)
Chargé d'affaire :	Samuel DAUPHIN Département Laboratoire de Lyon – RRMS Tél. +33 (0)4 72 14 33 00 / Fax +33 (0)4 72 14 30 77 Courriel : dll.dterce@cerema.fr
Autres membres de l'équipe :	Laurent DUBOIS, Fabrice ROJAT Coordination des interventions CERN : Pierre BOILLON

Liste des destinataires

Contact	Adresse	Nombre - Type
Johannes Gutleber	CERN	1 fichier .pdf

Conclusion – Résumé

Le présent rapport présente la synthèse des contraintes géologique et géotechnique au niveau préfaisabilité :

- Il présente une description du contexte géologique (lithologie et tectonique),
- Il complète les données disponibles,
- Il identifie les zones à enjeux particuliers,
- Il propose fournit des préconisations pour la suite des études.

Le Directeur Adjoint du Cerema Centre-Est,
Directeur par intérim du département Construction
Aménagement Projets,

Dominique COLIN

Sommaire

Introduction.....	5
1 -Présentation du site du futur laboratoire.....	5
1.1 -Présentation géographique.....	5
1.2 -Contexte géologique.....	6
1.2.1 -Lithologie.....	6
1.2.2 -Tectonique régionale.....	8
2 -Impacts de la géologie sur le projet.....	9
2.1 -Données actuelles.....	9
2.2 -Données à acquérir.....	9
2.2.1 -Tracé de l'anneau.....	10
2.2.2 -Les puits.....	10
3 -Conclusion.....	11

Introduction

Le CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) souhaite construire dans les prochaines années un laboratoire souterrain sous forme d'un anneau d'environ 100 km de circonférence à cheval sur les territoires suisse et français.

Cet anneau sera équipé de 12 puits permettant l'accès à des cavernes contenant le matériel d'expérimentation.

Plusieurs tracés sont actuellement envisagés pour ce tunnel et plusieurs emplacements sont proposés pour les puits d'accès.

Le CERN a confié au Cerema une étude globale de préfaisabilité du projet, notamment avec une étude des différents impacts de l'ouvrage sur l'environnement (au sens large) et des incertitudes qui devront être levées avant la réalisation de celui-ci.

La géologie aura un fort impact sur le projet, tant pour la réalisation du tunnel et des cavernes que pour le creusement des puits dont certains auront une profondeur très importante (plus de 500 m de profondeur pour l'un d'entre eux et en général autour de 200 m pour la majorité).

Le groupe Risques Rocheux et Mouvements de Sols du Département Laboratoire de Lyon (Cerema Centre-Est) a donc été sollicité pour réaliser une étude synthétique permettant de mettre en évidence les incertitudes concernant la géologie et définir les études ultérieures qui devront être réalisées pour lever ces incertitudes.

1 - Présentation du site

1.1 - Présentation géographique

Le futur laboratoire se présente sous la forme d'un anneau souterrain d'environ 100 km de circonférence. Il sera localisé à cheval sur le territoire suisse (environ 20% de l'anneau) et le territoire français (environ 80 % de l'anneau, localisés dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain).

Les communes concernées en France par le projet sont (en gras celles qui sont concernées par un puits d'accès) Juvigny, Cranves-Sales, **Lucinge**, **Bonne**, Fillinge, Marcellaz, Contamine-sur-Arve, Bonneville, **Arenthon**, Saint Pierre en Faucigny, Amancy, Saint Sixt, La Roche sur Foron, **Fillièr**e (commune nouvelle regroupant notamment les anciennes communes de **Thorens-Glières**, **Aviernoz**, Saint Martin Bellevue), **Charvonnex**, Cuvat, La Balme de Sillingy, **Choisy**, Marlioz, Contamine-Sarzin, Minzier, **Savigny**, Dingy-en-Vuache, Vubens, **Pougny**, Péron, Chalex, Prevessin-Moens et Ferney-Voltaire.

Illustration 1: localisation approximative de l'anneau (source IGN Géoportail)

1.2 - Contexte géologique

1.2.1 - Lithologie

Le futur laboratoire sera implanté autour du massif calcaire du Salève dans le bassin molassique franco-genevois pour sa moitié Ouest et dans le bassin molassique de l'avant-pays savoyard pour sa moitié Est.

Ces bassins sont remplis sur une forte épaisseur (localement plus de 1000 mètres) de sédiments d'âge Cénozoïque (Tertiaire, plus précisément entre la fin de l'Éocène et le début du Miocène), issus de l'érosion de la chaîne alpine. Ces sédiments sont constitués essentiellement d'une alternance de niveaux de grès et de marnes. Ils sont très hétérogènes : de fortes variations latérales de faciès et de fortes variations d'épaisseur des différents niveaux sont fréquentes sur de faibles distances.

Ces niveaux de molasse sont recouverts par des moraines datant des dernières périodes glaciaires du Quaternaire. Ces moraines peuvent faire parfois plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, notamment dans les sillons glaciaires aujourd'hui empruntés par les grands cours d'eau de la zone : le Rhône et l'Arve.

Le substratum de ces deux bassins d'avant-pays est constitué de formations calcaires d'âge Crétacé. Elles constituent l'ossature des massifs du Salève et de la Mandallaz (au Sud) que traversera l'anneau, ainsi que des massifs des Bornes (à l'Est), du Vuache (au Sud-Ouest) et du Jura (à l'Ouest).

Illustration 2: localisation approximative du projet sur la carte géologique à 1/250000 et tracé de la faille du Vuache (en pointillés bleus). Source Infoterre (BRGM)

1.2.2 - Tectonique régionale

Les molasses et le substratum calcaire ont été affectés par la tectonique récente de l'avant-pays alpin. Les molasses sont notamment affectées par des plis dans la région du plateau des Bornes (avec l'existence possible d'au moins un niveau de chevauchement au sein des molasses) et autour du massif du Salève (chevauchement du massif crétacé du Salève sur les molasses à l'ouest du massif).

De manière schématique, on observe :

- De grandes failles compressives (chevauchements) orientés Nord-Est/Sud-Ouest (chevauchement du Salève notamment),
- Des failles décrochantes (mouvements horizontaux prépondérants) orientées Nord-Ouest/Sud-Est (faille du Vuache notamment).

La faille du Vuache, qui passe à moins de 2 km du futur anneau, est une faille active, responsable du séisme d'Epagny-Annecy de magnitude 5,2 le 15 juillet 1996. Elle devra être prise en compte pour le dimensionnement du projet.

2 - Impacts de la géologie sur le projet

Les éléments suivants sont susceptibles d'avoir un impact majeur sur le projet :

- Profondeur et variations du toit du substratum calcaire (notamment au voisinage des principaux massifs calcaires : Salève, Vuache, Jura) ;
- Succession lithologique précise et structure tectonique détaillée des terrains (au sein des molasses particulièrement) : pendage des couches, fracturation, failles, plis, etc. ;
- Hydrogéologie : présence d'eau, type de nappe, minéralisation, hydrothermalisme, poches d'eau en charge au niveau de failles ou de réseaux karstiques ;
- Présence d'hydrocarbures, de gypse, de sulfures, notamment dans les molasses ;
- Caractéristiques mécaniques des roches rencontrées (résistance à la compression notamment, angle de frottement notamment dans les niveaux marneux) et des discontinuités traversées (persistance, angle de frottement, résistance au cisaillement, etc.)
- Activité des failles traversées par le projet (en lien avec la sismicité historique de la zone).

2.1 - Données disponibles

La liste des données fournies est assez exhaustive pour la partie Ouest du projet.

On peut notamment s'appuyer sur les sondages réalisés à l'occasion de la construction du LHC, mais aussi de sondages profonds de recherche d'hydrocarbures.

Dans les parties Est (vallée de l'Arve, plateau des Bornes) et Sud du projet, les données existantes sur la géologie profonde sont très partielles. Il s'agit essentiellement de forages géothermiques dont la description laisse à désirer.

Une recherche bibliographique rapide permet d'ajouter deux publications intéressantes à la liste :

- Charollais et *al.* La Molasse du bassin franco-genevois et son substratum, Archives des Sciences 60, p59-174, 2007.
- Mastrangelo, Charollais. Nouvelle conception de la structure du Salève, Archives des Sciences 70, p43-50, 2018.

Citons également les cartes géologiques au 1/50 000^e du BRGM et leurs notices :

- Feuille n°653 Saint Julien en Genevois ;
- Feuille n° 654 Annemasse ;
- Feuille n° 677 Seyssel ;
- Feuille n° 678 Annecy-Bonneville.

Enfin les données disponibles sur le site Infoterre du BRGM (<http://infoterre.brgm.fr>) :

- Banque de donnée du sous-sol (BSS) répertoriant les ouvrages profonds réalisés et notamment les forages ;
- Cartographie des indices validés et failles des paléoséismes.

2.2 - Données à acquérir

Les incertitudes actuelles concernant la géologie dans laquelle s'inscrit le projet sont très élevées. Un certain nombre de données doivent être acquises pour avancer dans la conception du futur ouvrage.

2.2.1 - Tracé de l'anneau

Les éléments les plus importants à définir dans un premier temps concernant le tracé de l'anneau sont la succession lithologique des terrains traversés et la détermination de la profondeur du toit du substratum calcaire.

Des zones à fort enjeu peuvent d'ores et déjà être désignées : zones entourées en bleu sur la carte ci-dessous.

Illustration 3: localisation grossière des zones à enjeu fort pour la reconnaissance du toit du substratum notamment

Ce sont les zones où le projet se rapproche le plus ou intercepte des massifs calcaires. Des reconnaissances par des méthodes géophysiques (sismique notamment) pourront permettre de préciser la profondeur du toit du substratum et sa géométrie et donc de mieux appréhender les difficultés de creusement et la possible présence de karsts.

2.2.2 - Les puits

Pour chacun des puits, des reconnaissances devront être réalisées :

- Reconnaissances par méthodes géophysiques (sismique et électriques) permettant de définir la profondeur du contact entre les moraines et la molasse, la présence de nappes non cartographiées actuellement,
- Reconnaissances par sondages carottés (au moins 1 par puits) sur toute la hauteur prévue des ouvrages.

Chaque carotte devra être précisément décrite et étudiée selon la méthode de l'AFTES et des essais mécaniques (résistance à la compression, cisaillement, *etc.*) devront être réalisés sur certains échantillons représentatifs et ou présentant des caractéristiques particulières.

Des diagraphies différées (radioactivité naturelle, microsismique notamment) apporteront des informations précieuses sur les terrains traversés.

Des piézomètres équiperont les forages de manière à étudier les variations des niveaux des nappes.

3 - Conclusion

Étant donné le niveau d'incertitude très élevé concernant la géologie en profondeur du site envisagé pour accueillir le FCC, les connaissances actuelles n'orientent pas vers un tracé préférentiel pour l'anneau au regard de critères géologiques pertinents, les différents tracés proposés étant relativement proches les uns des autres.

Afin de faciliter le futur dimensionnement de l'ouvrage (notamment en termes de creusement des puits et du tunnel), il conviendrait malgré tout de privilégier un tracé s'inscrivant au maximum dans la molasse et donc de s'éloigner le plus possible du massif des Bornes et de celui du Vuache.

Une réflexion devra également être menée sur le devenir des déblais issus du creusement du tunnel et des puits qui vont représenter un volume considérable et seront difficilement valorisables.

Cerema Centre-Est

Département Laboratoire de Lyon - 46, rue Saint-Théobald - CS 40128 - 38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX - +33 (0)4 72 14 33 00
Siège social : Cité des mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Établissement public - Siret 130 018 310 00107 - TVA Intracommunautaire : FR 94 130018310